

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 5, НОМЕР 5

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 5, ISSUE 5

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ | INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

№5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9513-2022-5>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Аскарлов Аброр Давлатмирзаевич
педагогика фанлари бўйича фалсафа
доктори

Педагогика йўналиши

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мухамедова Дилбар Гафурджановна
психология фанлари доктори, профессор

Психология йўналиши

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ EDITORIAL BOARD РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Муслимов Нарзулла Алиханович
педагогика фанлари доктори, профессор

Джораев Мухамматрасул
педагогика фанлари доктори, профессор

Тўрақулов Олим Холбўтаевич
педагогика фанлари доктори

Уразова Марина Батировна
педагогика фанлари доктори

Шорена Дзамукашвили
педагогика фанлари доктори

Шорена Вахтангишвили
педагогика фанлари доктори

Нурманов Абдиназар Ташбаевич
педагогика фанлари доктори

Халиков Аъзам Абдусаломович
педагогика фанлари доктори

Аюпова Мукаррам
педагогика фанлари номзоди, профессор

Джумаев Маманазар Иргашевич
педагогика фанлари номзоди, профессор

Ҳамидов Жалил Абдурасулович
педагогика фанлари доктори

Асилова Гулшан Асадовна
Педагогика фанлари доктори, доцент

Саипова Малоҳат Латиповна
психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Ҳажиева Ирода Адамбаевна
филология фанлари номзоди, доцент

Азимова Насиба Эргашовна
педагогика фанлари номзоди, доценти

Ахмедова Зебинисо Азизовна
фалсафа фанлари номзоди

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Begmatov Quvonchbek Muhtarovich

FILOLOGIK OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA IKKINCHI CHET TILI
BO'YICHA O'QITUVCHILARNING KASBIY KOMPETENTSIYALARINI
SHAKLLANTIRISH (NEMIS TILI MISOLIDA).....4

2. Асқаров Аброр Давлатмирзаевич

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МАЗМУНИГА БЎЛГАН КАДРЛАР БУЮРТМАЧИЛАРИ
ТАЛАБЛАРИ ВА ИЖТИМОЙ ЭҲТИЁЖЛАРНИ ТИЗИМЛАШТИРИШ.....8

3. Хужаниёзова Г.С.

ВАЗИЯТЛИ МАСАЛАЛАР КАСБИЙ ЙЎНАЛТИРИЛГАНЛИКНИ
АМАЛГА ОШИРИШ ВОСИТАСИ СИФАТИДА.....15

4. Matyazova N. S.

ZAMONAVIY O'QUV-DIDAKTIK VOSITALARDAN TA'LIM JARAYONIDA
SAMARALI FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....20

N. S. Matyazova

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Urganch filiali “Gumanitar va ijtimoiy fanlar” kafedrasida dotsenti, (Phd)

ZAMONAVIY O‘QUV-DIDAKTIK VOSITALARDAN TA’LIM JARAYONIDA SAMARALI FOYDALANISH IMKONIYATLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7113648>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada ta’lim jarayoni uchun zarur va ustuvor yo’nalishlardan biri ta’lim mazmunining yangilanishi, darsni ilg’or tajriba va g’oyalarga tayanib, zamonaviylashtirilgan, takomillashtirilgan hamda ilmiy pedagogik texnologiyalar asosida o’tish zaruriyatini keltirib chiqarishi, talabalarning o’quv fanlarini chuqur o’rganib borishi davomida uning bilimi mustahkamlanadi, savodxonligi oshib borishi ko’rsatib o’tilgan.

Kalit so’zlar: didaktika, elektron resurslar, elektron kitob, kasb-hunar, o’quv-uslubiy, dasturiy ta’minot, komponent, fanlararo bog‘liqlik, interfeys, resurs.

Н.С.Матязова

Ургенчский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми
Доцент кафедры «Гуманитарных и социальных наук» (Phd)

ВОЗМОЖНОСТИ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ УЧЕБНО-ДИДАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье одним из необходимых и приоритетных направлений образовательного процесса является обновление содержания образования, необходимость прохождения урока на основе модернизированных, усовершенствованных и научно-педагогических технологий, основанных на передовом опыте и представлениях учащихся. Доказано, что при углубленном изучении академических предметов его знания укрепляются, а грамотность повышается.

Ключевые слова: дидактика, электронные ресурсы, электронная книга, профессия, образовательный метод, программное обеспечение, компонент, междисциплинарность, интерфейс, ресурс.

N. S. Matyazova

Urgench branch of Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad

al-Khwarizmi, Associate Professor of the Department of Humanities and Social Sciences (Phd)

OPPORTUNITIES FOR THE EFFECTIVE USE OF MODERN EDUCATIONAL AND DIDACTIC TOOLS IN THE EDUCATIONAL PROCESS

ABSTRACT

This article is focused on one of the necessary and priority areas of the educational process is updating the content of education, the need to pass a lesson on the basis of modernized, improved and scientific and pedagogical technologies based on best practices and ideas of students. It is proved that with an in-depth study of academic subjects, his knowledge is strengthened. and literacy is on the rise.

Key words: didactics, electronic resources, e-book, profession, educational method, software, component, interdisciplinarity, interface, resource.

Ta'lim-tarbiya tizimi jamiyatimizda kechayotgan islohotlar, yangilanish jarayonlari bilan uyg'un holda rivojlanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev tashabbusi bilan ta'lim sohasida tub islohotlarni amalga oshirishga e'tibor qaratildi. Bu borada vazifalar prezidentimizning Oliy Majlisga Murojaatnomasida ham qayd etildi. Xususan, unda O'zbekistonni rivojlangan mamlakatga aylantirish maqsad qilib qo'yilgan ekan, bunga faqat jadal islohotlar, ilm-ma'rifat va innovatsiya bilan erisha olishimiz ta'kidlandi. Prezidentimiz ta'biri bilan aytganda: "... Buning uchun, avvalambor, tashabbuskor islohotchi bo'lib maydonga chiqadigan, strategik fikr yuritadigan, bilimli va malakali yangi avlod kadrlarini tarbiyalashimiz zarur. Shuning uchun ham bog'chadan boshlab oliy o'quv yurtigacha – ta'limning barcha bo'g'inlarini isloh qilishni boshladik". [1]

Nafaqat yoshlar, balki butun jamiyatimiz a'zolarining bilimi, saviyasini oshirish uchun avvalo ilm-ma'rifat, yuksak ma'naviyat kerak. Ilm yo'q joyda qoloqlik, jaholat va albatta, to'g'ri yo'ldan adashish bo'ladi."

Bu o'rinda Sh.M.Mirziyoyev sharq donishmandlarining "Eng katta boylik – bu aql-zakovat va ilm, eng katta meros – bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik – bu bilimsizlikdir", degan fikrlarini keltirib, shu sababli barcha uchun zamonaviy bilimlarni o'zlashtirish, chinakam ma'rifat va yuksak madaniyat egasi bo'lish uzluksiz hayotiy ehtiyojga aylanishi kerakligini aytib o'tdi. [2]

Hozirgi davrda ilm-fanning jadal taraqqiy etishi va texnologiyaning kun sayin o'zgarib borishi, axborotning tez kirib kelishi taxlil jarayonini zamonaviy pedagogik, axborot texnologiyalar asosida samarali o'quv-didaktik vositalardan foydalanib tashkil etish va o'tkazish muhim yo'nalishlardan hisoblanadi. Bugungi kunda maxsus fanlarni o'qitishning zamonaviy o'quv-didaktik materiallar, multimedia va media vositalar hamda elektron resurslardan samarali foydalanish orqali ta'lim sifatini oshirish dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

Zamonaviy axborot texnologiyalarining o'quv jarayonida qo'llanilishi natijasida elektron o'quv qo'llanmalar, virtual stendlar orqali murakkab texnologiyalarni qisqa vaqtda mukammal o'zlashtirib, masofadan turib o'qitishga imkoniyat yaratiladi. [3]

Bugungi kunda ta'lim sohasida fan va texnikaning so'nggi yutuqlari asosida ishlab chiqilgan audio, video, telekommunikatsiya va informatsion texnika va texnologiyalarning qo'llanilishi katta ahamiyat kasb etmoqda. Shuning uchun ularning didaktik imkoniyatlari bilan tanishib chiqish va mashg'ulotlarda ularni qo'llashni o'rganish bo'lajak mutaxassislar uchun ularning kelajak faoliyatida katta yordam beradi.

Didaktik vositalar bizga tanish, hayotimizda uchraydigan, xatto biz foydalanib yurgan vositalar bo'lishi mumkin. Ularning hammasi ham aynan ta'lim berish uchun ishlab chiqarilgan vosita bo'lishi shart emas. Masalan, televideniyaning olsak, u turmushimizda dam olish uchun qo'llaniladigan maishiy texnik vositasi bo'lsa, aholi orasida targ'ibot ishlarini olib borishda ommaviy axborot vositasi hisoblanadi. Lekin undan ta'limda ham keng foydalanmoqdamiz. Masalan, masofadan turib o'qitishda u didaktik vosita sifatida qo'llanilayapti.

Har bir darslik bir tomondan ma'lum darajada avtonom bo'lishi, ikkinchi tomondan esa tarkibiy tuzilmasi va undagi axborot ma'lumotlari bichimlari (formatlari)ga taalluqli standartlarga javob berishi kerak. Bu esa o'z navbatida zarur darsliklar to'plamini axborotlashtirilgan ta'lim tizimiga (bunda axborot - qidiruv tizimi, imtihon qilish tizimi va h.k.) yo'naltirilgan ravishda oson va tezkor yig'ish imkonini beradi. Agarda elektron darslik yetarli darajada sifatli bo'lib, mazmun, o'quv jarayonini nazorat qilish va egallangan bilimlarni tekshirish tizimiga ega bo'lsa, mavjud ehtiyojni birmuncha qanoatlantirishi mumkin. Amalda aniq cheklashlar qo'yilmagan ta'lim oluvchiga bilim olish uslubini tanlash imkoniyatini beruvchi dasturlar to'plamini o'zida aks ettirgan elektron kitoblardan ko'proq foydalaniladi. [4]

Zamonaviy o'quv-didaktik vositalar asosida o'qitish, o'quvchilarning bilim olish imkoniyatlarini oshirish, ularning mustaqil ishlash qobiliyatlari va amaliy ko'nikmalarini o'rganish darajalarini rivojlantirishda ijobiy samara beradi.

Ta'lim jarayonida eng ko'p qo'llanilayotgan elektron darsliklar bir nechta tashkiliy komponentni o'zida joriy etishi zarur. Elektron darslikni ta'lim tizimiga tadbiiq etish uchun u o'zining interfeysiga ega bo'lishi zarur. Elektron darslik yoki o'quv qo'llanmasi o'ziga xos ko'rinishdagi tashqi ko'rinish – "interfeysga" ega bo'ladi. O'z navbatida interfeysga qo'yiladigan asosiy talab uning intuitivligi hisoblanadi. Interfeysning boshqaruv elementlari foydalanuvchi uchun qulay bo'lishi, uni matn yoki zarur mazmun bilan ishlashdan chalg'itmasligi, kitobni sahifalash uchun qo'llaniladigan boshqaruv elementlari esa uning xar bir sahifasida bo'lishi zarur.

Xaqiqatda, elektron kitoblarning turi ko'p bo'lishiga qaramasdan, uning asosini gipermatnlar tashkil etadi. Xozirda eng ko'p qo'llaniladigan elektron kitoblar gipermatn ko'rinishidagi resurslar hisoblanadi. Zamonaviy o'quv jarayonining axborot texnologiyalarini qo'llash orqali tashkil etilishi natijasida elektron o'quv qo'llanmalar, virtual stendlar orqali murakkab texnologiyalarni qisqa vaqtda mukammal o'zlashtirib, masofadan turib o'qitishga imkoniyat yaratiladi.

O'quv jarayonida olib boriladigan mashg'ulotlarda biz faqat og'zaki usul, tushuntirish bilan kifoyalanmasdan, barcha turdagi o'quv axborotlaridan foydalanamiz. Bular sonli va yozma, ovozli va tasviriy, xajmiy va harakatli, elektron va boshqa ko'rinishlarda bo'lishi mumkin. Shundan kelib chiqqan holda, biz har bir didaktik vositaning imkoniyatlarini bilib olsak, ularning xar biridan qaysi vazifani qanday amalga oshirishda foydalanish samaraliroq ekanini bilib olamiz. Buning uchun biz avvalo didaktik vositalarning tasnifi (klassifikatsiyasi) bilan tanishib chiqishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi.

Didaktik vositalarni uch yo'nalishga ajratamiz. Bular didaktik materiallar, ulardan foydalanish uchun qo'llaniladigan didaktik vositalar hamda didaktik materiallar va vositalar yordamida ta'limni amalga oshirish uchun loyihalangan majmualardir. Har bir yo'nalish bo'yicha ularning tegishli turlari bor.

O'quv mashg'ulotlarida o'quvchilarga beriladigan, namoyish qilinadigan, bajarib ko'rsatiladigan va shunga o'xshash barcha turdagi o'quv axborotlarini biz didaktik materiallar deymiz. Ularni qachon va qaysi maqsadda qo'llashimizga qarab alohida guruhlariga ajratib chiqamiz. Ushbu materiallarni qo'llash va tayyorlashda didaktik vositalardan foydalanamiz. Masalan, plakatlar, diapozitivlar, fotosuratlar, audio, televizion va videomateriallar, axborot texnologiyalari asosidagi materiallar va h.k. O'z navbatida vositalarni tuzilishi, ishlash tamoyili va didaktik imkoniyatlariga qarab tasniflaymiz. Shundan kelib chiqqan holda biz mashg'ulot davomida bir necha turdagi didaktik materiallarni qo'llaymiz, buning uchun tegishli didaktik vositalardan foydalanamiz. Bular esa birgalikda shu mashg'ulot uchun tuzilgan didaktik vositalar majmuasi hisoblanadi.

Elektron darslik va qo'llanmalar masofali o'qitishda yuqori faollikka ega bo'lishi lozim. Elektron o'quv qo'llanmani shartli ravishda elektron o'quv-uslubiy majmua (EUUM) deb atash mumkin. Uning tarkibiga mazmunan o'zaro bog'langan quyidagi bloklar kiritiladi: tashkiliy-uslubiy blok; axborot-ta'lim bloki; ma'lumotlar bloki; amaliy mashq va topshiriqlar bloki; natijaviy nazorat bloki.

Xozirgi elektron darsliklar quyidagi asosiy elementlardan tarkib topgan:

1. Matnlar. Elektron darslikning asosiy qismini o'quv ma'lumotlari, topshiriqlar, testlar, izohlar, lug'atlar, amaliy mashqlar, ko'rsatmali materiallar tashkil etadi.
2. Tasviriy materiallar. Elektron darslikdagi ob'ektlar, jarayonlar, xodisalarni tasvirlovchi sxemalarni turli rangdagi monitor ekranida tasvirlash mumkin. Ma'lumki, ko'rgazmali axborotni matnli axborotga nisbatan qabul qilish yuqoriroq bo'ladi. Grafik ob'ekt ko'rinishdagi obrazlar inson xotirasida yahlit qabul qilinadi va ko'p vaqtda saqlanadi.
3. Tovushli kuzatish. Elektron o'quv nashrning ajralmas qismi hisoblanadi. Ob'ektlar bilan jarayonlar kechishi va xodisalar matnli, shovqinli-signalli, musiqali tarzda tovushli kuzatuv bilan tasvirlanishi mumkin. O'quvchining bir vaqtning o'zida axborotni tez o'zlashtirishiga ijobiy ta'sir etadi.
4. Animatsiya va videolavhalar. Ob'ektlar, jarayonlar va hodisalarning animatsiyali yoki videolavhalar ko'rinishida berilishi o'quv materialini tez vaqtda o'zlashtirish va xotiraga saqlash imkonini beradi.

Keyingi yillarda elektron o'quv qo'llanmalarini yaratish va elektron lug'atli-ma'lumotli materiallarni ishlab chiqish jadal rivojlandi. Elektron o'quv nashrlarni tarmoq orqali tarqatish imkoniyati yaratildi. Elektron o'quv qo'llanmalarining yana bir ahamiyatli jihati shundaki, undagi o'quv materiali, tasviriy materiallar eskirmaydi va yemirilmaydi, saqlash uchun ko'p maydon va hajmi talab etmaydi. Elektron o'quv qo'llanmalarni yaratish hajmi bosma nashrlardan ko'ra sezilarli darajada oshib bormoqda.

Yuqorida keltirilganlarga bog'liq holda elektron darslik oddiy (qog'oz) darslikdan ko'ra "birmuncha yuqori intellektga" ega bo'lishi zarur, chunki kompyuter o'qituvchi faoliyatining bir necha qirradi (zarur holda va kerakli joyda maslahat berish, egallangan bilimlarni mustahkamlashga yordam berish va h.k.)ni imitatsiya qilish imkoniyatiga ega. Shu bilan birga o'rganilayotgan fan bo'yicha zarur (qo'shimcha ma'lumotlar) o'quv materiallarini to'laligicha qamrab olgan bo'lishi kerak. Biz tomondan o'tkazilayotgan tadqiqotlar natijasida maxsus fanlarni o'qitishda zamonaviy elektron ta'lim resurslaridan ta'lim jarayonida samarali foydalanish imkoniyatlari o'rganilib, ilmiy tavsiyalar ishlab chiqiladi hamda maxsus fanlarni o'qitishda elektron darsliklardan foydalanish metodikalari ishlab chiqilib, amalda joriy etiladi.

Maxsus fanlardan elektron o'quv qo'llanmalarining ma'lum qismi tuzilishi kasbiy pedagogika talablari, talabalarning darslik bilan mustaqil ishlashi, ularning bilim va ko'nikmalarini ob'ektiv baholashga mos kelmaydi. Ushbu kamchiliklarni bartaraf etish, mavjud muammolarni yechishning asosiy yo'llaridan biri kasb-hunar ta'lim muassasalari uchun zamonaviy o'quv-didaktik vositalar yaratish jarayonini tashkil etish va boshqarishning yagona muvofiqlashtirilgan tizimini yaratish, ta'lim turlari orasida maxsus fanlar o'quv qo'llanmalarining o'zaro uzviyligini ta'minlashga erishish hisoblanadi.

Mazkur ishlarni tashkil etish katta mablag' talab etadi. Muammoni hal qilishda zamonaviy o'quv adabiyotlarining yangi avlodini yaratishga chet el investitsiyalarini jalb qilish bo'yicha bir qator ibratli ishlar amalga oshirildi. Jumladan, Osiyo taraqqiyot banki loyihasi doirasida kasb-hunar kollejlari uchun maxsus fanlar bo'yicha o'quv adabiyotlarni yaratish ishlari keng ko'lamda olib borilmoqda.

Maxsus fanlar o'quv qo'llanmalarining zamonaviy avlodi bilimlarni o'quvchilar tomonidan mustaqil o'zlashtirib olish hamda amaliy faoliyatga qo'llashga o'rgatish va ijobiy qobiliyatlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lishi, o'z bilimini o'zi baholash tizimini qamrab olishi kerak.

Zamonaviy darslik quyidagi sifatga ega bo'lishi lozim, ya'ni:

- o'quvchilarni faol bo'lish va tanqidiy fikrlashga undashi;
- faqat nazariy ma'lumot berish bilan cheklanmasligi;
- amaliy mashg'ulotlar, loyihalar, mashqlar va topshiriqlar berilishi;
- o'quvchi o'z bilimini o'zi baholashi uchun testlar mavjudligi;
- mustaqil ta'lim olishga imkon yaratishi;
- o'quv materiali aniq maqsad va vazifalarga yo'naltirilishi lozim.

Zamonaviy ta'lim talablari asosida yaratilgan darslik o'qitish samaradorligini oshiradi, o'quvchilarning bilimlarini tizimlashtirishni ta'minlaydi, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi hamda kasbga qiziqishlarini kuchaytiradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi 29.12.2020
2. Sh.Mirziyoev Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent –“O'zbekiston” -2016.488 B.
3. Ahmedjanov M.M., To'xtaeva Z.Sh. Didaktik vositalar majmuasi. O'quv qo'llanma. -T.: “Fan va texnologiyalar”, 2008. -100-b.
4. Muslimov N.A. Elektron darslik yaratish metodik tamoyillari va texnologiyalari.
5. Mavlonova R.A., Rahmonqulova N.H. Boshlang'ich ta'limning integratsiyalashgan pedagogikasi. Toshkent. “Ilm ziyo” nashriyoti. 2009 yil. 194 bet.
6. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. –Qarshi. Nasaf, 2000.
7. Azizxo'jaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. T.: TDPU, 2003.
8. Sapaeva F., Xujaniyazova G., Khajieva I., Abdullaeva Sh., Matyazova N. Learning different contexts in teaching second language. Journal of Critical Reviews ISSN-239 Vol 7, Issue 3, 2020 (P. 266-267)
9. Abdullaeva Sh., Matyazova N. Using audio and video Materials for developing listening. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. 8 No. 3, 2020 Part II, ISSN 2056-5852(P.172-174)
10. Sapaeva F. Xujaniyazova G. Impact of extensive reading to develop speaking skills. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. 7 No. 12, 2019 ISSN 2056-5852/ P.269-272.

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 5, НОМЕР 5

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 5, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000